

Inserción laboral: Una mirada desde la educación superior técnica

Job placement: A look from technical higher education

Vilma María Fe Bellido De La Cruz^{1*}

¹Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Correspondencia:

Vilma María Fe Bellido De La Cruz
Bellido.unsch@gmail.com

Cómo citar:

Bellido De La Cruz, V. M. F. (2023). Inserción laboral: Una mirada desde la educación superior técnica. *GeoCiencias y Humanidades*, 1, e3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636133>

Recibido: 12 dic 2022

Aprobado: 10 mar 2023

Publicado: 15 mar 2023

Copyright © 2023 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

El estudio analizó la inserción laboral de los egresados de educación superior técnica, evaluando la utilidad del Certificado Modular (CM) y del título profesional en el acceso a oportunidades laborales. También se examinó la gestión administrativa del IESTP Avansys en la emisión de estos documentos y su impacto en la empleabilidad. Se utilizó un enfoque interpretativo con diseño fenomenológico-hermenéutico, basado en entrevistas semiestructuradas a cinco egresados del periodo 2017-2018, seleccionados mediante muestreo aleatorio con saturación de datos. Los resultados indican que el CM no es esencial para la inserción laboral inmediata, ya que la mayoría accedió a empleos con la Constancia de Egresado y convenios de prácticas. Sin embargo, en concursos laborales del sector público, la falta de título técnico fue una limitación. Se identificaron deficiencias en la gestión del CM y del título, como falta de información, atención deficiente y ausencia de trámites digitales. Además, los tiempos de espera y costos elevados afectaron a egresados ya empleados. Se concluye que la experiencia práctica es clave para la empleabilidad, pero el título técnico es fundamental para el crecimiento profesional.

Palabras clave: inserción laboral, educación, gestión, certificado modular.

Abstract

The study analyzed the labor insertion of graduates of technical higher education, evaluating the usefulness of the Modular Certificate (CM) and the professional degree in accessing job opportunities. The administrative management of the IESTP Avansys in the issuance of these documents and their impact on employability was also examined. An interpretive approach with a phenomenological-hermeneutic design was used, based on semi-structured interviews with five graduates from the 2017-2018 period, selected through random sampling with data saturation. The results indicate that the CM is not essential for immediate labor insertion, since the majority accessed jobs with the Graduate Certificate and internship agreements. However, in public sector labor competitions, the lack of a technical degree was a limitation. Deficiencies were identified in the management of the CM and the degree, such as lack of information, poor service and absence of digital procedures. In addition, waiting times and high costs affected graduates already employed. It is concluded that practical experience is key to employability, but a technical degree is essential for professional growth.

Keywords: job placement, education, management, modular certificate.

1. Introducción

La inserción laboral de los egresados de la educación superior técnica es un tema de creciente interés debido a su impacto en el desarrollo económico y social. En las últimas décadas, diversos estudios han analizado la relación entre la formación técnica y las oportunidades laborales, destacando la importancia de la certificación en la empleabilidad (Solé et al., 2018). Este trabajo busca aportar una mirada integral sobre la manera en que los graduados de instituciones técnicas se insertan en el mercado laboral y las variables que influyen en su desempeño profesional.

La investigación de Sosa (2019) en Argentina muestra que los egresados de escuelas secundarias técnico-profesionales presentan ventajas en su inserción laboral respecto a los graduados de la educación secundaria general. Estos beneficios incluyen una menor tasa de desocupación, mayor acceso a empleos calificados y mejores condiciones laborales. Asimismo, se evidencia una mayor continuidad educativa entre estos egresados, lo que sugiere que la educación técnica favorece tanto el acceso al empleo como el desarrollo académico.

En contraste, estudios realizados en Estados Unidos, como los de Schleifer y Silliman (2016), indican una creciente desconfianza en la necesidad de la educación superior para el éxito laboral. La crisis económica de 2008 y la percepción del alto costo de la educación han generado escepticismo sobre el valor de obtener un grado académico. Datos recopilados por Kelly (2015) refuerzan esta tendencia, mostrando que un porcentaje significativo de adultos sin grado académico considera innecesario invertir en educación superior.

Por otro lado, Caplan (2018) argumenta que la educación superior no necesariamente proporciona habilidades prácticas para el trabajo, sino que funciona como un mecanismo de señalización para los empleadores. Según su postura, los títulos académicos no garantizan conocimientos útiles, sino que indican cualidades como inteligencia, diligencia y conformidad. En este contexto, algunos autores sugieren que los jóvenes deberían incorporarse más tempranamente al mercado laboral para aprender directamente en el entorno de trabajo.

A nivel latinoamericano, diversas investigaciones han enfatizado la importancia de las certificaciones internacionales para mejorar la empleabilidad. En el Perú, estudios como los de Arévalo (2016) han analizado la inserción laboral en carreras específicas, encontrando diferencias en oportunidades según el género. Aguirre (2015), por su parte, destaca la inestabilidad de las políticas educativas como un factor que afecta la calidad y pertinencia de la educación técnica.

Además, investigaciones como las de Astrulla (2017) han identificado carreras con alta demanda laboral, destacando que los profesionales de economía tienen mejores oportunidades de inserción debido a la aplicabilidad de sus conocimientos. Otros estudios, como los de Modesto (2020) y Perales (2019), resaltan la necesidad de mejorar tanto los servicios educativos como los administrativos en las instituciones de educación superior para optimizar los procesos de inserción laboral.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Educación N° 28044 del año 2003, la educación es “...un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”

Figura 1*Sistema educativo peruano, según Ley 28044*

La inserción laboral de los egresados de la educación superior técnica es un tema de gran relevancia en el contexto actual (Jiménez, 2009). La educación superior ha sido definida como la segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento y desarrolla la investigación e innovación, con el objetivo de responder a la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país (García y Cárdenas, 2018). En este marco, la educación superior técnica cumple un papel fundamental en la preparación de profesionales con competencias específicas para el sector productivo.

El marco normativo peruano establece que las instituciones de educación superior incluyen tanto universidades como institutos y escuelas tecnológicas, que pueden ser de gestión pública o privada. La Ley N° 29394 de Institutos y Escuelas de Educación Superior enfatiza la formación integral de profesionales técnicos y especializados en diversos campos, promoviendo la generación de conocimiento, investigación y creatividad. Además, el Decreto Supremo N° 004-2010-ED establece que estos institutos deben vincularse con el sector productivo y atender las necesidades del mercado laboral.

En el informe sobre la situación de la educación superior tecnológica y técnico productiva del Minedu (2015), se resalta el crecimiento del número de matriculados en institutos superiores técnicos, aunque también se evidencian problemas como el subempleo. Aproximadamente el 45% de los egresados se encuentra subempleado, lo que plantea interrogantes sobre la calidad y pertinencia de la educación técnica en relación con las exigencias del mercado laboral. Estos datos evidencian la necesidad de evaluar las condiciones laborales de los egresados y la eficacia de los programas académicos ofrecidos por las instituciones técnicas.

Desde una perspectiva teórica, existen diversas interpretaciones sobre el papel de la educación técnica en la inserción laboral. La teoría técnico-funcionalista sostiene que la educación especializada responde a los requerimientos del aparato productivo, mientras que los argu-

mentos integracionistas consideran que la formación debe preparar a los individuos para los desafíos sociales y democráticos (Cadenas, 2016). En contraste, la teoría crítica sugiere que la educación técnica perpetúa desigualdades socioculturales y limita la movilidad social. En este contexto, es fundamental diseñar modelos educativos que aseguren la calidad de la formación técnica y su impacto positivo en la inserción laboral.

Este trabajo analizará los diversos factores que inciden en la inserción laboral de los egresados de educación superior técnica, incluyendo la calidad de la formación, la certificación, las oportunidades del mercado laboral y las diferencias entre países. A partir de un enfoque comparativo, se buscará identificar estrategias que puedan mejorar la transición de los graduados desde la educación técnica al mundo del trabajo.

2. Metodología

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque interpretativo, el cual permitió analizar y comprender la inserción laboral de los egresados de educación superior técnica a partir de sus experiencias y percepciones. Para ello, se recopilaron testimonios mediante entrevistas en profundidad, sin intervenir ni modificar la realidad de los participantes. Este estudio se fundamentó en la idea de que la realidad que importa es aquella que las personas perciben como significativa, lo que permitió obtener un panorama detallado sobre la utilidad del Certificado Modular (CM), la importancia del título profesional y las dificultades en la gestión administrativa del IESTP Avansys. Se buscó describir y explicar fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, analizando sus historias de vida, prácticas cotidianas e interacciones en el ámbito laboral.

El diseño de la investigación fue de tipo Fenomenológico-Hermenéutico, ya que se centró en la exploración de experiencias individuales subjetivas de los egresados del IESTP Avansys en los periodos 2017-2018. Este diseño permitió comprender los fenómenos relacionados con la inserción laboral desde la perspectiva de los participantes, a través del análisis de discursos y temas específicos. Durante el estudio, se utilizó la intuición y la interpretación para captar las experiencias de los entrevistados, recurriendo a herramientas como entrevistas semiestructuradas y recolección de documentos. Se priorizó un enfoque flexible y abierto, adaptando el análisis a las condiciones y al contexto en el que se encontraban los egresados, con el fin de profundizar en los significados que otorgan a su proceso de inserción laboral y titulación.

Para la selección de la muestra, se consideraron seis egresados del IESTP Avansys, utilizando un muestreo aleatorio, pero tomando en cuenta la saturación de datos como criterio de finalización. Esto significó que, en el punto en que las respuestas de los entrevistados comenzaron a repetirse sin aportar información nueva, se detuvo el proceso de recopilación de datos. La recolección de información se llevó a cabo a través de entrevistas semiestructuradas, basadas en una guía previamente diseñada.

3. Resultados y discusión

La inserción laboral de los egresados de educación superior técnica no siempre está condicionada a la obtención del Certificado Modular (CM). En la experiencia reportada, la inserción en el mercado laboral se logró únicamente con la Constancia de Egresado y el convenio de prácticas, sin que el CM fuera un requisito solicitado por las empresas empleadoras. Asimismo, en los procesos de convalidación universitaria, tampoco se exigió este documento, lo

que evidencia que su utilidad está más orientada a la obtención del título profesional que a la empleabilidad inmediata. Sin embargo, en ciertos concursos laborales donde se requiere un título técnico, la falta de este documento puede limitar la participación del postulante, lo que resalta su importancia para el desarrollo profesional a largo plazo.

El proceso de trámite del Certificado Modular en la institución educativa presentó diversas dificultades administrativas que extendieron innecesariamente los tiempos de espera. A pesar de que el período formal de emisión del CM oscilaba entre 10 y 15 días hábiles, la falta de respuesta por parte del personal administrativo generó demoras significativas. La dificultad para contactar a los responsables, la falta de atención en las áreas correspondientes y la escasa información proporcionada fueron los principales inconvenientes mencionados. En muchas ocasiones, la comunicación por correo o anexos resultó ineficaz, y las visitas presenciales tampoco fueron suficientes para obtener respuestas oportunas, lo que evidencia una deficiencia en la gestión del trámite interno.

En términos generales, la gestión del trámite de titulación fue calificada como deficiente, principalmente por la falta de acompañamiento y seguimiento por parte de la institución. A diferencia del trato recibido durante la etapa de formación, donde existe una comunicación más fluida con los estudiantes, una vez egresados, la atención se vuelve limitada y poco eficiente. Además, los requisitos exigidos para completar el proceso de titulación resultaron ser engorrosos y fragmentados, obligando a los solicitantes a realizar múltiples gestiones individuales para completar cada paso. Para mejorar este proceso, se sugiere optimizar la comunicación administrativa, garantizar la disponibilidad del personal y facilitar una gestión más ágil para los egresados que buscan culminar su proceso de titulación sin contratiempos innecesarios.

Figura 2

Significados funcionales del entrevistado 1

Los hallazgos de la investigación evidencian que la posesión del Certificado Modular y el título profesional no garantizan automáticamente el acceso a un puesto laboral. Si bien estos documentos pueden ser requisitos solicitados por algunas instituciones y empresas, su impac-

to en la inserción laboral es relativo y depende de otros factores, como la experiencia previa y las competencias adquiridas. El caso de Percy Madueño, egresado de electrónica en 2001, ilustra esta realidad: a pesar de su formación técnica, nunca ejerció como técnico electrónico y trabajó más de una década en un área ajena a su especialidad. Su testimonio refleja cómo la falta de un título limitó su acceso a oportunidades laborales específicas, a pesar de contar con habilidades prácticas. En este contexto, la certificación académica no solo valida los estudios, sino que también es un factor determinante para la postulación a mejores puestos y condiciones laborales (Ruiz, 2015). Sin embargo, en el Perú, la obtención del título en muchos institutos técnicos se ve obstaculizada por procesos burocráticos y deficiencias en las condiciones de enseñanza, lo que impacta negativamente en la trayectoria profesional de los egresados.

Desde la perspectiva de la teoría crítica, la educación técnica cumple una función estructural dentro del sistema laboral, formando en corto tiempo a individuos capacitados para desempeñar roles específicos en la división del trabajo. Si bien esto permite una rápida inserción laboral, también perpetúa desigualdades socioculturales al limitar la movilidad social de las clases trabajadoras (Ramírez, 2024). Para el Estado, la formación técnica representa un modelo económico eficiente de producción de trabajadores calificados; sin embargo, los egresados enfrentan obstáculos para mejorar sus condiciones laborales, lo que los obliga a realizar esfuerzos adicionales para obtener un título o certificación que les permita acceder a mejores oportunidades. Los resultados de la presente investigación confirman esta situación, evidenciando que, aunque los egresados reconocen la importancia del título para el crecimiento profesional y la estabilidad laboral, muchos de ellos deben afrontar procesos prolongados y costosos para obtenerlo, lo que retrasa su desarrollo profesional y económico.

El entrevistado 2, indica que la inserción laboral en el ámbito técnico no siempre requiere la presentación del Certificado Modular (CM) como requisito indispensable, pero en algunos casos, como en las prácticas preprofesionales, puede servir como un documento de respaldo sobre la formación académica del estudiante. En la experiencia mencionada, el CM fue utilizado únicamente como una referencia para demostrar el vínculo con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado (IESTP), sin que se exigiera formalmente para acceder a una posición. No obstante, la obtención del título sí se considera esencial para el crecimiento profesional y el acceso a empleos con beneficios, pues en algunos casos la falta de este documento ha sido motivo de exclusión en procesos de selección laboral.

Uno de los principales inconvenientes en la gestión del Certificado Modular es el costo asociado a su tramitación. Para muchos estudiantes que compaginan sus estudios con prácticas profesionales, el precio del CM representó una barrera económica, impidiendo que algunos de sus compañeros pudieran obtenerlo. Además, el proceso para la emisión de este documento requería que el estudiante gestionara personalmente sus fichas de prácticas y las presentara en la institución, sin que existiera un área específica encargada de brindar orientación clara sobre los requisitos y pasos a seguir. Esta falta de información estructurada obligó a algunos estudiantes a repetir trámites por errores en el llenado de documentos, generando retrasos y mayor carga administrativa.

En términos de tiempos de espera, si bien el plazo estipulado para la entrega del CM no fue excesivo, en algunos casos la falta de flexibilidad dificultó su obtención para quienes ya se encontraban insertados en el mercado laboral. Se sugiere que, en situaciones donde el estudiante ya esté laborando en una empresa de mayor envergadura, el proceso de emisión del CM sea

más ágil, reduciendo los tiempos de espera a un máximo de tres días hábiles. Esto permitiría que los egresados puedan gestionar sus documentos sin afectar sus responsabilidades laborales. Además, la calificación otorgada al proceso de obtención del CM refleja una experiencia regular debido a la necesidad de gestionar documentos que ya deberían estar en poder de la institución y a la falta de eficiencia en la orientación brindada.

Por otro lado, el proceso de titulación presentó menos complicaciones para quienes iniciaron sus trámites antes de egresar, aunque ciertos requisitos, como la certificación en idiomas, representaron obstáculos adicionales. En este caso, el curso de inglés, necesario para la obtención del título, requirió ser llevado nuevamente debido a la falta de disponibilidad inmediata de grupos, prolongando la duración del proceso en aproximadamente un año. A pesar de que el trámite de titulación en este caso particular se consideró regular en comparación con el de otros compañeros, se evidencia la necesidad de optimizar la gestión administrativa de los requisitos adicionales para evitar retrasos innecesarios.

Figura 3
Significados funcionales del entrevistado 2

La necesidad de obtener el Certificado Modular y el título profesional se sustenta en su impacto directo en la inserción laboral, especialmente en contextos donde las organizaciones públicas y privadas exigen evidencia documental de formación para acceder a mejores oportunidades. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MEL, 2018), los jóvenes sin contrato laboral perciben ingresos un 35% menores que aquellos con contrato formal, con una brecha salarial significativa entre trabajadores informales (S/ 748) y formales (S/ 1207). En este sentido, el título adquiere un valor determinante en los procesos de selección, ya que no solo certifica los conocimientos adquiridos, sino que también puede ser un requisito clave en la evaluación de los postulantes, complementándose con pruebas de conocimientos o entrevistas. Sin embargo, los hallazgos de la investigación indican que más de la mitad de los participantes que fueron rechazados en una oferta laboral por no contar con el certificado o título tampoco lograron obtener dichos documentos dentro del plazo estipulado por la Ley 30512 (2017), que establece un máximo de 30 días hábiles para la expedición de certificados modulares. Este incumplimiento por parte de las instituciones genera dificultades adicionales para los egresados, afectando su acceso a mejores condiciones laborales y salariales.

Desde la perspectiva de la teoría técnico-funcionalista, los estudiantes son individuos activos en la construcción de su conocimiento, condicionados por las exigencias del mercado laboral y las limitaciones impuestas por sus capacidades y formación. Sin embargo, su desarrollo profesional se ve afectado por la burocracia en la gestión de trámites administrativos, lo que obstaculiza el acceso oportuno a certificaciones necesarias para su crecimiento laboral (Muñoz, 2019). En este contexto, los resultados de la presente investigación reflejan que los procesos administrativos prolongados y con barreras burocráticas dificultan el cumplimiento de los tiempos establecidos por la normativa, retrasando el ingreso de los egresados al mercado formal de trabajo. Esta situación refuerza la necesidad de optimizar los procedimientos de certificación y titulación, garantizando que los egresados puedan acceder de manera ágil y eficiente a los documentos que validen su formación, reduciendo así la brecha de desigualdad en el empleo y mejorando sus oportunidades de desarrollo profesional.

El entrevistado 3, señala la inserción laboral de los egresados de educación superior técnica está influenciada principalmente por la experiencia práctica adquirida durante su formación, más que por la obtención del Certificado Modular (CM). En el caso expuesto, el CM no fue determinante para acceder a oportunidades laborales, ya que los empleadores priorizaron el manejo de herramientas y la experiencia previa sobre la posesión de este documento. Incluso, en el ámbito profesional, muchos trabajadores han manifestado que ni en entrevistas ni en su desempeño laboral se les ha solicitado el CM, lo que refuerza la idea de que su utilidad está más relacionada con el proceso de titulación que con la empleabilidad inmediata. No obstante, en ciertos casos, la falta de un título técnico ha representado una barrera para acceder a mejores oportunidades, especialmente en instituciones públicas.

El proceso de obtención del CM presentó dificultades relacionadas con el tiempo y el costo. Aunque en este caso particular no hubo trabas administrativas, el tiempo de espera fue considerado excesivo, pues se extendió más allá de lo razonable. La egresada sugiere que el trámite debería completarse en pocos días y no en meses, ya que la demora afecta a quienes ya están trabajando y no pueden esperar largos periodos para la entrega del documento. Además, el costo del CM fue percibido como elevado en relación con su utilidad, especialmente para estudiantes y recién egresados que aún se encuentran en etapa de prácticas. La falta de alternativas para realizar el trámite de manera remota también contribuyó a las dificultades, ya que la IESTP requería que todos los documentos fueran entregados físicamente.

En cuanto al título profesional, su importancia fue más evidente en los procesos de selección laboral, especialmente en empresas e instituciones que establecen este documento como requisito. Sin embargo, en el sector privado, la experiencia y el contenido del currículum suelen ser más valorados que el título en sí. En algunos casos, egresados de instituciones menos reconocidas, como Avansys, enfrentaron dificultades adicionales en comparación con quienes egresaron de instituciones con mayor prestigio académico. El tiempo de espera para la obtención del título fue un factor crítico, llegando a extenderse hasta ocho meses, lo que se percibió como excesivo. Además, el costo del trámite, que rondaba los cuatro mil soles, representó una barrera significativa para quienes recién egresaban y aún se encontraban en etapa de prácticas. Como medida de mejora, se sugiere reducir los tiempos de gestión, ofrecer alternativas de trámite digital y ajustar los costos para hacer más accesible el proceso de titulación.

Figura 4
Significados funcionales del entrevistado 3

De acuerdo con Aguirre (2015), la obtención de un documento que avale los estudios realizados es fundamental dentro de las políticas educativas, ya que garantiza a los egresados el acceso oportuno a su certificación o título, particularmente en el ámbito de los Estudios Superiores No Universitarios. Sin embargo, los resultados de la presente investigación evidencian que el tiempo de gestión del Certificado Modular y el título profesional en los Institutos de Educación Superior Tecnológica no es adecuado, lo que representa una barrera para la inserción laboral. Según la Ley 29394, en su versión original, la falta de procedimientos eficientes impedía que los egresados obtuvieran estos documentos en plazos razonables, afectando su postulación a mejores oportunidades laborales. Por ello, en 2015 se implementó una modificación normativa con el objetivo de agilizar la obtención de certificados y títulos, estableciendo procedimientos más viables, incluyendo la posibilidad de entrega de certificados modulares por medios digitales, lo que reduciría los costos administrativos para las instituciones y optimizaría el tiempo y los recursos de los egresados.

En relación con la muestra investigada, se confirma que la demora en la obtención de estos documentos continúa siendo un problema. Según los hallazgos del estudio los participantes reportaron tiempos de espera mucho mayores a los establecidos por la Ley 30512, que fija un máximo de 30 días hábiles para la entrega de certificaciones. Además, la creciente demanda de profesionales ha generado un entorno más competitivo, pero muchos egresados no logran presentarse a tiempo en los procesos de selección debido a los trámites prolongados para la obtención del título (Astrulla, 2017). A pesar de que la administración del IESTP Avansys reportó la entrega de 300 certificados modulares y 100 títulos entre 2017 y 2018, los egresados continúan enfrentando dificultades en la gestión de estos documentos, lo que resalta la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia de los procesos administrativos para facilitar su acceso a mejores oportunidades laborales.

El entrevistado 4 indica que la inserción laboral en la educación superior técnica no depende exclusivamente del Certificado Modular (CM), aunque en algunos casos puede ser de utilidad, como ocurrió en la experiencia relatada, donde facilitó el acceso a una práctica preprofesional. Sin embargo, en la mayoría de los empleos no se exigió como requisito, lo que refuerza la idea de que la experiencia y el desempeño práctico tienen mayor peso en

el proceso de contratación. A pesar de esto, la falta de acceso a prácticas específicas para completar ciertos módulos fue una barrera que impidió la obtención del último CM, lo que refleja la necesidad de que las instituciones brinden mayores facilidades para que los estudiantes puedan cumplir con estos requisitos.

Las deficiencias en la comunicación y gestión de trámites administrativos en el IESTP fueron un factor crítico en la experiencia de los egresados. La falta de información clara sobre los requisitos y procedimientos obligó a los estudiantes a recurrir a compañeros y conocidos para orientarse en el proceso de titulación, ya que la institución no proporcionó canales efectivos de comunicación ni mantuvo informados a sus alumnos y egresados. Este problema se ve agravado por la poca flexibilidad en la gestión de trámites, lo que afecta especialmente a quienes tienen limitaciones de tiempo y distancia para acudir personalmente a la sede. La necesidad de establecer un contacto más activo con los egresados es evidente, ya que muchos se han visto afectados por la falta de apoyo institucional para completar su proceso de titulación.

Como medida de mejora, se sugiere que el IESTP implemente estrategias para fortalecer el vínculo con sus egresados, brindando un mejor acompañamiento en la inserción laboral y en la obtención del título. La creación de una bolsa de trabajo específica para las carreras técnicas podría ser una iniciativa valiosa para facilitar el acceso a oportunidades laborales alineadas con la formación de los egresados. Asimismo, es fundamental que se mejore la transparencia y difusión de la información sobre los requisitos de titulación, estableciendo canales de comunicación más efectivos y accesibles. Finalmente, optimizar la atención al estudiante y egresado, garantizando un trato más eficiente y organizado, contribuiría a mejorar la percepción de la institución y a facilitar el desarrollo profesional de sus egresados.

Figura 5
Significados funcionales del entrevistado 4

Desde la perspectiva de la teoría de argumentos integracionistas, la educación técnica debe preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida social y laboral dentro de una sociedad democrática, proporcionando tanto conocimientos científicos como habilidades prácticas (Cuello, 2006). Sin embargo, los resultados de la presente investigación muestran

que, si bien los egresados buscan insertarse en el mercado laboral con el respaldo de un Certificado Modular o un título profesional, su acceso se ve obstaculizado por dificultades administrativas en la gestión de estos documentos. La calificación otorgada al proceso de trámite del Certificado Modular fue de 10, mientras que el trámite del título recibió una calificación de 12, lo que evidencia que la obtención del CM presenta mayores complicaciones. Entre las razones que explican esta situación se encuentran retrasos en la entrega de requisitos por parte de los solicitantes, falta de personal administrativo y la ausencia de plataformas digitales que faciliten el proceso. Como señala Modesto (2020), mejorar la calidad del servicio implica implementar canales de acceso digital que permitan reducir tiempos y optimizar la gestión de trámites, lo que contribuiría a una mayor satisfacción por parte de estudiantes y egresados.

Perales (2019) sostiene que la mejora en la gestión administrativa es fundamental para garantizar la calidad del servicio en las instituciones de educación superior técnica, ya que no basta con ofrecer una formación académica adecuada si los procesos documentarios no son ágiles y eficientes. En este sentido, Schleifer y Silliman (2016) advierten que la falta de confianza en una institución derivada de procedimientos burocráticos lentos y engorrosos genera un impacto negativo en su reputación, afectando no solo a los estudiantes y egresados, sino también a la propia entidad educativa. Asimismo, la teoría crítica plantea que las escuelas técnicas, al estar diseñadas para especializar a los estudiantes en corto tiempo, tienden a generar inequidades en el acceso a oportunidades laborales. Esto se alinea con la insatisfacción expresada por los egresados, quienes experimentan frustración ante la falta de atención adecuada y la demora en la obtención de sus certificaciones, lo que refuerza la necesidad de optimizar los procesos administrativos y garantizar una mejor experiencia en la transición hacia el ámbito laboral.

El entrevistado 5 indica sobre la inserción laboral en el ámbito técnico se encuentra más vinculada a la experiencia laboral y a las constancias de trabajo que a la obtención del Certificado Modular (CM). En la experiencia reportada, el CM únicamente fue útil para la gestión de prácticas preprofesionales, pero no fue un requisito en ningún proceso de selección laboral. A pesar de que inicialmente se prometió a los estudiantes el acceso a bolsas de trabajo y convenios con empresas relevantes, la realidad fue diferente, ya que fueron remitidos al Ministerio de Trabajo, donde las oportunidades proporcionadas no cumplieron con sus expectativas ni contribuyeron significativamente a su formación. La falta de información clara sobre los requisitos de prácticas y titulación generó dificultades adicionales, ya que los estudiantes no fueron orientados sobre la necesidad de obtener cada módulo desde los primeros ciclos, lo que les habría permitido completar su formación de manera más eficiente.

En cuanto a la gestión del Certificado Modular, el proceso administrativo cumplió con los plazos establecidos, pero presentó deficiencias en la comunicación y orientación. No se brindó información detallada sobre la necesidad de obtener los módulos progresivamente ni sobre la obligatoriedad de ciertas prácticas, lo que generó retrasos en el cumplimiento de los requisitos para la titulación. Además, la ausencia de prácticas directamente vinculadas con la carrera dentro del IESTP y la falta de convenios adecuados limitaron las oportunidades de los estudiantes para adquirir experiencia relevante antes de egresar. A nivel de costos, el precio del CM fue percibido como elevado en relación con su utilidad, mientras que el título profesional sí fue considerado un documento esencial para mejorar las oportunidades laborales, aunque el proceso para su obtención resultó lento y burocrático.

El proceso de titulación presentó múltiples dificultades, entre ellas la exigencia de cursos adicionales, como el de inglés, a pesar de que ya había sido cursado durante la carrera. La falta de planificación en la gestión de trámites generó demoras significativas, lo que llevó a que muchos egresados aún no puedan obtener su título. Se sugiere que el curso de titulación sea incorporado dentro del último semestre y que el proceso de tramitación del título inicie en los dos últimos ciclos, de modo que los estudiantes puedan egresar con su título en mano, optimizando su inserción en el mercado laboral. La implementación de estos cambios permitiría reducir las dificultades administrativas y mejorar la experiencia de los egresados en su transición al mundo profesional.

Figura 6
Significados funcionales del entrevistado 5

Los resultados de la investigación evidencian que la demora en la gestión del Certificado Modular y del título profesional responde, en gran medida, a la falta de virtualización de procesos y a la ausencia de voluntad y compromiso institucional para optimizar estos trámites. En el contexto nacional, el Perú es el segundo país de la región con mayor tiempo promedio para completar un trámite, alcanzando las 8.6 horas, lo que se explica por la baja digitalización de gestiones y la necesidad de múltiples interacciones para concretar un solo proceso. A pesar de que la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública promovieron la digitalización de trámites, muchas instituciones de educación técnica aún no han implementado soluciones eficaces. Sin embargo, existen experiencias exitosas, como la Universidad Católica de Santa María, que habilitó una plataforma en línea para la gestión de documentos, agilizando significativamente los tiempos de respuesta. Esta realidad demuestra que la digitalización es una estrategia viable para mejorar la eficiencia administrativa, reducir costos y facilitar el acceso oportuno a documentos esenciales para la inserción laboral.

Desde la teoría de argumentos integracionistas, los institutos deben preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida social y laboral; no obstante, en la práctica, sus sistemas de gestión administrativa suelen ser ineficientes, generando frustración en los egresados por la falta de cumplimiento de plazos (Díaz et al., 2020). Según Lam et al. (2017), la discrepancia

entre los tiempos teóricos de trámite y la realidad se debe a factores como la informalidad, la cultura organizacional y la deficiente gestión institucional. Adicionalmente, la demora en los trámites no solo afecta el acceso a oportunidades laborales, sino que también representa un costo elevado para los egresados, lo cual contradice el principio de accesibilidad a la educación superior técnica (Bellido, 2021). Si bien los administrativos argumentan que los retrasos se deben a la falta de entrega oportuna de documentos por parte de los egresados, la evidencia muestra que muchas veces es la propia institución la que incumple los 30 días hábiles establecidos en el artículo 35 de la Ley 30512 (DS 010-2017-Minedu) para la expedición de certificados y títulos. Esta situación impacta negativamente en la inserción laboral, ya que retrasa la posibilidad de acceder a empleos que requieren una certificación formal, lo que refuerza la necesidad de modernizar y agilizar estos procesos administrativos.

4. Conclusiones

El Certificado Modular (CM) no es determinante para la inserción laboral inmediata, ya que la experiencia práctica y el desempeño en el ámbito profesional tienen un mayor impacto en la empleabilidad de los egresados. Sin embargo, en algunos procesos de selección, especialmente en el sector público y en concursos laborales, la ausencia del título técnico puede limitar la participación de los postulantes, lo que resalta su importancia para el desarrollo profesional a largo plazo.

Las deficiencias en la gestión administrativa del Certificado Modular y del título representan un obstáculo significativo para los egresados, quienes enfrentan largas demoras en los trámites debido a la falta de información clara, la ineficiencia en la atención al estudiante y la carencia de medios digitales para agilizar el proceso. Estas dificultades no solo generan frustración en los egresados, sino que también afectan su acceso a mejores oportunidades laborales, retrasando su desarrollo profesional.

5. Referencias

- Aguirre, R. (2015). Análisis de la educación superior no universitaria en el Perú y su relación con el desarrollo económico nacional: la experiencia del instituto superior tecnológico privado peruano de sistemas "Sise" en Lima Metropolitana y los retos de la educación superior. <https://1library.co/document/y93jrmry-analisis-educacion-universitaria-experiencia-tecnologico-metropolitana-educacion-universitaria.html>
- Arévalo, R. (2016). Inserción en el campo laboral de los egresados de la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Amazonas" de Yurimaguas, 2015. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31194/arevalo_mr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Astrulla, Y. (2017). Análisis de la situación laboral de los graduados universitarios de la facultad de ingeniería económica D. http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/6937/Astrull%20a_Cuba_Yuleisy_Yaniree.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bellido, V. (2021). Educación superior no universitaria peruana: la gestión de trámites y su implicancia en la inserción laboral. *Puriq*, 3(1), 3–10. <https://doi.org/10.37073/puriq.3.1.116>
- Caplan, B. (2018). The case against education: why the education system is a waste of time and money.
- Cadenas, H. (2016). La función del funcionalismo: una exploración conceptual. *Sociologias*, 18(41), 196–214. <https://doi.org/10.1590/15174522-018004107>

- Cuello, P. (2006). La Educación técnica industrial y para el trabajo y las exigencias del mercado laboral. *Investigación Y Postgrado*, 21(1), 11–48. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872006000100002
- Díaz, J., Mignone, A., & Roque, A. (2020). La argumentación en la formación disciplinar de estudiantes universitarios de Geografía. *Revista Educación*, 44(1), 1–30. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44060092017>
- García, M., & Cárdenas, E. (2018). La inserción laboral en la educación superior. La perspectiva latinoamericana. *Educación XXI*, 21(2). <https://doi.org/10.5944/educxx1.16209>
- Jiménez, Á. (2009). Contexto actual y determinantes de la inserción laboral de los titulados universitarios. Directrices para el análisis. *EDUCAR*, 44, 47–58. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342130833004>
- Kelly, A. (2015). The Neglected Majority: What Americans Without A College Degree Think About Higher Education, Part 1. <https://www.forbes.com/sites/akelly/2015/04/28/the-neglected-majority-what-americans-without-a-college-degree-think-about-higher-education-part-1/?sh=5ccee26472cf>
- Lam, K., Ninavilca, M., Rodríguez, J., & Zevallos, E. (2017). Facilidad para negociar en el Perú a nivel de la ciudad de Moquegua - mariscal nieto [PUCP]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8969/LA%20M_NINAVILCA_FACILIDAD_MARISCAL_NIETO.pdf?sequence=3&isAllowed=1
- Modesto, E. (2020). Calidad de los servicios de soporte para estudiantes de posgrado. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/15883>
- Muñoz, H. (2019). La burocracia universitaria. *Revista de La Educación Superior*, 48(189), 73–96. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602019000100073
- Perales, M. (2019). Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en los procesos administrativos de la Dirección General de Administración en una universidad pública aplicando Lean Six Sigma. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13331>
- Ramírez, R. (2024). La pedagogía crítica. Una manera ética de generar procesos educativos. *Revista Folios*, 28, 108–119. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345941358009>
- Ruiz, C. (2015). La certificación profesional: algunas reflexiones y cuestiones a debate. *EDUCAR*, 38, 133–150. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342130827007>
- Schleifer, D., & Silliman, R. (2016). What's the Payoff? Americans Consider Problems and Promises of Higher Education Waning Confidence in the Necessity of Higher Education for Success. Research Brief, 2-13. <http://www.publicagenda.org/press-releases/new-survey-suggests-public-confidence-in-higher-ed-waning>
- Sosa, M. (2019). ¿Cómo incide el título técnico en la inserción laboral de los egresados? En La educación técnico profesional en la Ciudad de Buenos Aires: aportes y reflexiones del segundo seminario de investigación de la UEICEE. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/124475>
- Solé, M., Sánchez, J., Arroyo, F., & Argila, A. (2018). Los egresados universitarios y la inserción laboral: un acercamiento al panorama latinoamericano y español. *Revista CEA*, 4(8), 67–74. <https://doi.org/10.22430/24223182.1048>